

Рідкісний вид жука-златки (Coleoptera: Buprestidae), рекомендований до занесення в Червону книгу України

О. В. Прохоров

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,

вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01030, Україна

E-mail: al.val.prokhorov@gmail.com

Прохоров, О. В. Рідкісний вид жука-златки (Coleoptera: Buprestidae), рекомендований до занесення в Червону книгу України.

Резюме. Підсумовано відомості про біологію та поширення в Україні *Eurythyrea quercus* (Herbst, 1780), надано обґрунтування для занесення в Червону книгу та запропоновано статус виду— якого рекомендовано до включення в четверте видання Червоної книги України.

Ключові слова: Buprestidae, жуки-златки, рідкісні види, червоні списки видів, Червона книга України.

Prokhorov, A. V. A Rare Species of Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestidae), Recommended for Inclusion in the Red Data Book of Ukraine. Summary. Data on biology and distribution of *Eurythyrea quercus* (Herbst, 1780) in Ukraine are summarized. Justification for its conservation status and inclusion in the Red Data Book of Ukraine are given.

Key words: Buprestidae, jewel beetles, rare species, endangered species, Red Lists, Red Data Book of Ukraine.

Вступ

Лише два види жуків-златок було включено до третього видання Червоної книги України (2009). Це реліктовий *Buprestis splendens* Fabricius, 1775, імовірно, вимираючий або зниклий вид в Україні (Пучков, 2009), а також рідкісний *Eurythyrea aurata* (Pallas, 1776), який іноді зустрічається по долинах великих річок, де він розвивається в деревині мертвих тополь і верб (Прохоров, 2009, 2010). З роду *Eurythyrea* Dejean, 1833 в Україні відомий ще один, і навіть рідкісніший вид, *Eurythyrea quercus* (Herbst, 1780), не менший за розміром та яскравий жук, безумовно заслуговує на внесення до списку видів, які потребують охорони.

Матеріал і методи

Досліджений матеріал зберігається в колекціях Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ (ІЗАН), і в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна (ХНУ).

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) (рис. 1)

Українська назва: Евритірея дубова.

Досліджений матеріал. Київська обл.: окоп. м. Київ, 1 ♀ (інші дані відсутні); Полтавська обл.: «Полтава, 29.06.1910» (зб.

не вказано) (ІЗАН); Харківська обл.: с. Гайдари, 15.07.2008, 1 ♂ (В. Терехова); там же, 15.07.2010, 1 екз. (О. Бартенев) (ХНУ); Донецька обл.: с. Богородичне, 49.0169N 37.5191E, 25.07.1997, 1 ♀ (В. Мартинов); с. Дмитрівка, 48.757113N 37.406078E, 17.07.2001, 1 ♂ (зб. не вказано); Луганська обл.: Луганський природний заповідник («Придінцівська заплава»), 48.754757N 39.349096E, 23.07.1998, 1 ♀, 25.07.2000, 1 ♀ (зб. не вказано) (ІЗАН).

Поширення. Європа (крім північної частини) від Піренеїв до Кавказу і Закавказзя (Kubáň, 2016). В Україні достовірно відомий з лісостепової та степової зон (Полтавська, Харківська, Луганська та Донецька області) (Прохоров, 2010). За літературними даними відомий з Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської областей, а також із Закарпаття та Гірського Криму (Якобсон, 1913; Плигинский, 1916; Рихтер, 1952; Яницький, 2007; Yanytsky, 2013).

Біологія. Зустрічається у вододільних і нагірних дібровах. Личинка розвивається 3–5 років в мертвій деревині дубів, рідше — буків і каштанів. Лет імаго у червні–серпні (Прохоров, 2010).

Обґрунтування для занесення в Червону книгу України. В Україні набагато рідкісніший, ніж інші види роду. Чисельність дуже низка впродовж усього ареалу, який помітно скоротився з середини минулого століття. Вірогідно відомо шість екземплярів цього виду, зібраних за останні 40 років (Харківська, Луганська та Донецька області). Лімітуючі чинники —

Рис. 1–2. *Eurythyrea quercus*: 1 — зовнішній вигляд самки; 2 — мапа поширення в Україні (суцільна червона точка — сучасні колекційні дані, 0–10 років; червона точка з чорним центром — колекційні дані віком 11–50 років; червона точка з білим центром — колекційні дані, старші за 50 років; точка з білою серединою — центроїд України та Харківської області).

невелика площа первісних дібров, вирубування дерев для господарського використання, санітарні вирубки.

Примітки. Занесений до Червоної книги Харківської області (Терехова, 2013).

Запропонований статус виду — вразливий.

Подяки

Дослідження автора частково профінансовані у рамках проекту Національної академії наук України 0118U005256 «Дослідження рідкісних та зникаючих видів тваринного світу України з метою охорони та збереження, а також підготовки IV видання Червоної книги України» програми «Фундаментальні засади прогнозування та упередження негативного впливу змін кліматичних умов на біотичні системи України» в 2018–2019 рр.

Ця стаття, зокрема, карти, є результатом обробки інформаційних ресурсів з біорізноманіття на платформі UkrBIN (2019), яка є мережовим додатком для документування біорізноманіття, запущеним у співробітництві з Інститутом зоології Національної академії наук України, який надає найширші ресурси основної інформації з багатства та поширення видів в різноманітних просторових та часових масштабах. Особлива подяка Миколі Юнакову та команді UkrBIN за постійну роботу з його удосконалення.

Література

Плигинский, В. 1916. Жуки Крыма. IV. Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы, 5, 115–144.

Прохоров, А. В. 2010. Аннотированный список жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) лесостепной и степной зон Украины. Украинська ентомофауністика, 1 (4): 1–72.

Прохоров, О.В. 2009. Евритірея золотиста — *Eurythyrea aurata* (Pallas, 1776). В кн.: Акімов, І. А. (ред.), Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ: 123.

Пучков, О.В. 2009. Златка блискуча — *Buprestis splendens* Fabricius, 1774. В кн.: Акімов, І. А. (ред.), Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ: 122.

Червона книга України. Тваринний світ. 2009. Акімов, І.А. (ред.), Глобалконсалтинг, Київ, 1–600.

Рихтер, А. А. 1952. Златки (Buprestidae). Часть 4. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Изд-во АН СССР, М.-Л., Т. 13, вып. 4: 1–234.

Терехова, В. В. 2013. Евритірея дубова. В кн.: Токарський, В. А. (Гол. ред.), Червона книга Харківської області. Тваринний світ. ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 99.

Якобсон, Г. Г. 1913. Жуки России и Западной Европы, Вып. 10, Изд-во Девриена, Санкт-Петербург, 721–864.

Яницький, Т. П. 2007. Еколого-фауністична характеристика жуків-златок (Coleoptera: Buprestidae) України. Известия Харьковского энтомологического общества, 15 (1–2), 37–46.

Kubáň, V. 2016. Subfamily Buprestinae Leach, 1815. In: Löbl, I., Löbl, D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3, Scarabaeoidea–Scirtoidea–Dascilloidea–Buprestoidea–Byrrhoidea. Revised and updated edition. Brill, Leiden/Boston, 554–567. UkrBIN 2019. *Ukrainian Biodiversity Information Network*. Available from <http://www.ukrbin.com> (Accessed: 17.11.2019).

Yanytsky, T. P. 2013. A checklist of the Western Ukrainian Buprestidae (Coleoptera). Наукові записки Державного природознавчого музею, Львів, 29, 173–180.